

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Dostoevsky Omsk State University

LAW ENFORCEMENT REVIEW

ПРАВOPPРИМЕНЕНИЕ

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Основан в 2016 году

Т. 3, № 4 • 2019

Выходит четыре раза в год

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

Главный редактор - А.Н. Костоков, заведующий кафедрой государственного и муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Омск, Россия)

Заместитель главного редактора - К.В. Маслов, доцент кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, канд. юрид. наук (г. Омск, Россия)

Заместитель главного редактора - К.А. Пономарева, доцент кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, канд. юрид. наук (г. Омск, Россия)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В. А. Азаров - заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Омск, Россия)

С. Н. Бабурин - главный научный сотрудник Института государства и права РАН, Президент Ассоциации юридических вузов России, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Москва, Россия)

А.В. Габов - член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, д-р юрид. наук, Заслуженный юрист Российской Федерации, научный руководитель юридического института Белгородского государственного национального исследовательского университета (г. Москва, Россия)

Е.В. Гриценко - профессор кафедры конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета, д-р юрид. наук, проф. (г. Санкт-Петербург, Россия)

Л.В. Зайцева - заведующая кафедрой трудового права и предпринимательства Тюменского государственного университета, д-р юрид. наук, доц. (г. Тюмень, Россия)

И.А. Исаев - заведующий кафедрой истории государства и права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, проф., Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Москва, Россия)

М.П. Илейменов - заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Омск, Россия)

С.Д. Князев - заведующий кафедрой конституционного и административного права Дальневосточного федерального университета, судья Конституционного Суда Российской Федерации, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник высшей школы (г. Воронеж, Россия)

ской Федерации, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия)

М.В. Сенцова (Карасева) - заведующая кафедрой финансового права Воронежского государственного университета, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный работник высшей школы России (г. Воронеж, Россия)

В. Л. Слесарев - профессор кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Москва, Россия)

Л.А. Терехова - заведующая кафедрой гражданского и арбитражного процесса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., Почетный работник высшей школы (г. Омск, Россия)

С. Ю. Чуча - главный научный сотрудник сектора трудового права и права социального обеспечения ИПП РАН, председатель Арбитражного суда г. Москвы в отставке, д-р юрид. наук, проф. (г. Москва, Россия)

Е.Г. Шаблова - заведующая кафедрой правового регулирования экономической деятельности Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, д-р юрид. наук, проф., Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (г. Екатеринбург, Россия)

Т.Ф. Яцук - профессор кафедры теории и истории государства и права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации (г. Омск, Россия)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

С.А. Авакьян - заведующий кафедрой конституционного и муниципального права МГУ им. М.В. Ломоносова, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат премии имени А.Ф. Кони Российской Академии Наук (г. Москва, Россия)

К.В. Арановский - профессор кафедры конституционного и административного права Дальневосточного федерального университета, судья Конституционного Суда Российской Федерации, д-р юрид. наук, доцент, Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия)

А. В. Бугаков - профессор кафедры теории и истории государства и права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Омск, Россия)

В. В. Векленко - профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия)

Ю.В. Голик - профессор кафедры уголовного права и криминологии Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, д-р юрид. наук, проф., академик Международной Славянской Академии, академик Сербской академии наук и образования (г. Елец, Россия)

В.Б. Исаков - заведующий кафедрой теории и истории права Высшей школы экономики, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации, академик МАН ИПП (г. Москва, Россия)

А.Д. Керимов - профессор кафедры конституционного права юридического факультета имени М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, главный редактор научного журнала «Российский журнал правовых исследований», д-р юрид. наук, проф. (г. Москва, Россия)

А. И. Коробеев - заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Дальневосточного федерального университета, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Владивосток, Россия)

С.Э. Несмеянова - профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета, директор института дополнительного образования, д-р юрид. наук, проф. (г. Екатеринбург, Россия)

В. В. Сонин - научный сотрудник кафедры конституционного и административного права Дальневосточного федерального университета, канд. юрид. наук (г. Владивосток, Россия)

Е.С. Шугрина - директор Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, проф., член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления (г. Москва, Россия)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Г.А. Василевич - заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Республики Беларусь (г. Минск, Беларусь)

Стефания Карневале - ассоциированный профессор кафедры уголовного процесса Университета Феррары, д-р юрид. наук (г. Феррара, Италия)

Мария Карфилова - заведующая кафедрой финансового права и финансовой науки Карлова университета, д-р юрид. наук, проф. (г. Прага, Чехия)

В.А. Малиновский - член Конституционного Совета Республики Казахстан, д-р юрид. наук, проф. (г. Нур-Султан, Казахстан)

Горазд Мешко - директор института уголовного правосудия и безопасности Университета Марибора, д-р юрид. наук, проф., Президент Европейского общества криминологов (г. Марибор, Словения)

Махеш Налла - директор по учебной работе Школы уголовного правосудия Мичиганского государственного университета, д-р юрид. наук, проф. (г. Лансинг, США)

Срето Ного - профессор факультета права, государственного управления и безопасности Университета Джона Несбитта, доктор права, президент Сербской королевской академии наук и искусств, генеральный секретарь Международной ассоциации международного уголовного права (г. Белград, Сербия)

Славомир Преснарович - судья Высшего административного суда, д-р юрид. наук, проф. (г. Варшава, Польша)

Евгений Руськовский - заведующий кафедрой финансового права и публичных финансов Университета в Белостоке, д-р юрид. наук, проф. (г. Белосток, Польша)

Элизабетта Сильвестри - профессор кафедры гражданского процессуального права Университета Павии, д-р юрид. наук, член Комитета Министерства юстиции Италии по реформе гражданского процесса (г. Павия, Италия)

Бронис Судавичюс - профессор кафедры публичного права Вильнюсского университета, д-р юрид. наук, проф. (г. Вильнюс, Литва)

Лю Сянвэнь - заведующий Центром российского права Института права Чжэнчжоуского университета, д-р юрид. наук, проф. (г. Чжэнчжоу, Китай)

Серена Фоллати - директор Центра европейских правовых исследований международной организованной преступности, ассоциированный профессор факультета права Университета Феррары, д-р юрид. наук (г. Феррара, Италия)

Лю Хунянь - заведующий Исследовательским центром экологического права Института права Академии общественных наук КНР, д-р юрид. наук, проф. (г. Пекин, Китай)

Андреас Штайninger - профессор экономического права в Университете г. Висмар, д-р юрид. наук (г. Висмар, Германия)

Адрес редакции: 644065, Россия, Омская область, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзной, д. 100/1, каб. 311. E-mail: omsk.ler@gmail.com

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС 77-73726 от 21 сентября 2018 года.

Журнал включен в перечень ВАК.

Объединенный подписной каталог «Пресса России». Индекс 41286. Свободная цена.

Журнал имеет полнотекстовую электронную версию на сайте <http://enforcement.omsu.ru>.

Авторы несут полную ответственность за подбор и изложение фактов, содержащихся в статье; высказываемые ими взгляды могут не отражать точку зрения редакции.

Рукописи, присланные в журнал, не возвращаются.

Перепечатка материалов журнала допускается только по соглашению с редакцией. Любые нарушения авторских прав преследуются по закону.

Дата выхода: 01.11.2019. Ризографическая печать. Формат 60x84 1/8. Заказ 300. Тираж 60 экз.

Технический редактор Е.В. Лозова. Дизайн обложки З.Н. Образова.

Отпечатано в типографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

Адрес издателя и типографии: 644077, Россия, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 55-А

Founded in 2016

LAW ENFORCEMENT REVIEW

Dostoevsky Omsk State University

Vol. 3, no. 4 • 2019

Published four times a year

FOUNDER AND PUBLISHER

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Dostoevsky Omsk State University"

Chief editor - Alexander N. Kostyukov, Head, Department of State and Municipal Law, Dostoevsky Omsk State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation (Omsk, Russia)

Deputy chief editor - Kirill V. Maslov, Associate Professor, Department of State and Municipal Law, Dostoevsky Omsk State University, PhD in Law (Omsk, Russia)

Deputy chief editor - Karina A. Ponomareva, Associate Professor, Department of State and Municipal Law, Dostoevsky Omsk State University, PhD in Law (Omsk, Russia)

EDITORIAL BOARD

Vladimir A. Azarov - Head, Department of Criminal Process and Criminalistics, Dostoevsky Omsk State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation (Omsk, Russia)

Sergey N. Baburin - Chief Researcher, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, President, Association of Law Universities of Russia, Doctor of Law, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation (Moscow, Russia)

Sergey Yu. Chucha - Chief Researcher, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, retired President of Moscow Arbitration Court, Doctor of Law, Professor (Moscow, Russia)

Andrey V. Gabov - Corresponding member, Russian Academy of Sciences, Chief Researcher, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, Academic Director, Law Institute of Belgorod State University, Doctor of Law, Honoured Lawyer of the Russian Federation (Moscow, Russia)

Elena V. Gritsenko - Professor, Department of Constitutional Law, St. Petersburg University, Doctor of Law, Professor (St. Petersburg, Russia)

Igor A. Isaev - Head, Department of History of State and Law, Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation (Moscow, Russia)

Mikhail P. Kleymenov - Head, Department of Criminal Law and Criminology, Dostoevsky Omsk State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation (Omsk, Russia)

Sergey D. Knyazev - Head, Department of Constitutional and Administrative Law, Far Eastern Federal University, Judge, Constitutional Court of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation, Honoured Scientist of the Russian Federation (St. Petersburg, Russia)

Marina V. Sentsova (Karaseva) - Head, Department of Finance Law, Voronezh State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Worker of Higher School of Russia (Voronezh, Russia)

Elena G. Shablova - Head, Academic Department of Legal Regulation of Economic Activities, Ural Federal University, Doctor of Law, Professor, Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation (Yekaterinburg, Russia)

Vladimir L. Slesarev - Professor, Civil Law Department, Kutafin Moscow State University of Law (MSAL), Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation (Moscow, Russia)

Lydia A. Terekhova - Head, Department of Civil and Arbitration Process, Dostoevsky Omsk State University, Doctor of Law, Professor, Honorary Worker of Higher School (Omsk, Russia)

Tatyana F. Yashchuk - Professor, Department of Theory and History of State and Law, Dostoevsky Omsk State University, Doctor of Law, member of Russian Higher Qualification Collegium of Judges, Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation (Omsk, Russia)

Larisa V. Zaitseva - Head, Department of Labor Law and Entrepreneurship, University of Tyumen, Doctor of Law, Associate Professor (Tyumen, Russia)

EDITORIAL COUNCIL

Konstantin V. Aranovsky - Professor, Department of Constitutional and Administrative Law, Far Eastern Federal University, Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, Doctor of Law, Associate Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation (St. Petersburg, Russia)

Suren A. Avakyan - Head, Department of Constitutional and Municipal Law, Lomonosov Moscow State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation, Honoured Lawyer of the Russian Federation, Russian Academy of Science Award (Koni Prize) winner (Moscow, Russia)

Alexander V. Butakov - Professor, Department of Theory and History of State and Law, Dostoevsky Omsk State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation (Omsk, Russia)

Yuriy V. Golik - Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Bunin Yelets State University, Doctor of Law, academician of International Slavic Academy, academician of Serbian Academy of Science and Education (Elets, Russia)

Vladimir B. Isakov - Head, Department of Theory and History of Law, Higher School of Economics, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation, academician of International Academy of Science, Information and Information Technologies (Moscow, Russia)

Alexander D. Kerimov - Professor, Department of Constitutional Law, Law Faculty of M.M. Speranskiy, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, chief editor, scientific journal "Russian journal of legal studies", Doctor of Law, Professor (Moscow, Russia)

Alexander I. Korobeev - Head, Department of Criminal Law and Criminology, Far Eastern Federal University, Doctor of Law, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation (Vladivostok, Russia)

Svetlana E. Nesmeyanova - Professor, Department of Constitutional Law, Ural State Law University, Director of the Institute of Further Education, Doctor of Law, Professor (Yekaterinburg, Russia)

Ekaterina S. Shugrina - Director, Center for the Support and Maintenance of Local Self-Government Bodies, Higher School of Public Administration of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Professor, Department of Constitutional and Municipal Law, Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor, member of Presidential Council on Local Self-Government Development (Moscow, Russia)

Victor V. Sonin - Researcher, Department of Constitutional and Administrative Law, Far Eastern Federal University, PhD in Law (Vladivostok, Russia)

Vasily V. Veklenko - Professor, Department of Criminal Law, St. Petersburg University, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation (St. Petersburg, Russia)

INTERNATIONAL MEMBERS OF EDITORIAL COUNCIL

Stefania Carnevale - Associate Professor, Department of Criminal Procedure, University of Ferrara, PhD (Ferrara, Italy)

Serena Forlatti - Director, Centre for European Legal Studies on Macro-Crime, Department of Law, University of Ferrara, Associate Professor, PhD (Ferrara, Italy)

Liu Hongyan - Head, Environmental Law Research Center, Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences, Doctor of Law, Professor (Beijing, China)

Marie Karfikova - Head, Department of Financial Law and Financial Science, Charles University in Prague, Doctor of Law, Professor (Prague, Czech Republic)

Victor A. Malinowskiy - member of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, Doctor of Law, Professor (Nur-Sultan, Kazakhstan)

Gorazd Mesko - Director, Institute of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Doctor of Law, Professor, President of the European Society of Criminology (Maribor, Slovenia)

Mahesh Nalla - Director for Academic Affairs, School of Criminal Justice, Michigan State University, PhD, Professor (Lansing, USA)

Sreto Nogo - Professor, Faculty of Law, Public Administration and Security, John Naisbitt University, PhD (Belgrade, Serbia)

Stawomir Presnarowicz - Judge, Supreme Administrative Court, Doctor of Law, Professor (Warsaw, Poland)

Eugeniusz Ruskowski - Head, Department of Financial Law and Public Finance, University of Bialystok, Doctor of Law, Professor (Bialystok, Poland)

Liu Xiangwen - Head, Centre of Russian Law, Law School, Zhengzhou University, Doctor of Law, Professor (Zhengzhou, China)

Elisabetta Silvestri - Professor, Department of Civil Procedural Law, University of Pavia, PhD, Professor, member of Italian Ministry of Justice Committee for the reform of Italian civil procedure (Pavia, Italy)

Andreas Steininger - Professor of business law, University of Wismar, Doctor of Law (Wismar, Germany)

Bronius Sudavicius - Professor, Department of Public Law, Vilnius University, Doctor of Law (Vilnius, Lithuania)

Grigoriy A. Vasilevich - Head, Department of Constitutional Law, Belarusian State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Republic of Belarus (Minsk, Belarus)

Address of editorial board: app. 311, 100/1, 50 let Profsoyuzov ul., Omsk, Omsk Oblast, 644065, Russia. E-mail: omsk.ler@gmail.com

Registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media.

Registration number ПИ № ФС 77-73726 of September 21, 2018.

Included in HAC list.

United subscription catalog "The Russian Press". Index 41286. Free price.

Full text version of the Journal is available at its website <http://enforcement.omsu.ru>.

The authors are fully responsible for the compilation and presentation of information contained in their papers; their views may not reflect the Editorial Board's point of view.

Manuscripts are not returned to the authors.

No part of the Journal materials can be reprinted without permission from the Editors.

Copyright. All rights protected.

Date of publication: November 1, 2019. Risograph printing. Format 60x84 1/8. Order 300. Circulation of 60 copies.

Technical editor E.V. Lozovaya. Design of cover Z.N. Obrazova.

Published by Dostoevsky Omsk State University.

Address of publisher and printing house: 55-A, Mira pr., Omsk, Omsk Oblast, 644077, Russia

За период:

- последний месяц
 последние 3 месяца
 последние полгода
 все выпуски

Начиная с (дд.мм.гггг):

И заканчивая:

Отбывать по:

- date выпуска
 date установок

Поиск

Текущая сессия

Полное название

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕИздательство
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского"

Год основания	2016	Рецензируемый	да
Выпусков в год	4	Импакт-фактор JCR	нет
Статей в выпуске	20	Импакт-фактор РИНЦ 2018	нет

Сокращение		Страна	Россия
Город	Омск	Регион	Омская область

Печатная версия журнала

ISSN печатной версии	2542-1514	Подписной индекс	Тираж
----------------------	-----------	------------------	-------

Электронная онлайн-версия журнала

ISSN онлайн-версии	2542-1514	Вариант представления	
WWW-адрес	http://enforcement.omsu.ru		

ISI	нет	Всего статей	210	В настоящее время	выходит
SCOPUS	нет	Всего выпусков	12	Доступный архив	2017 - 2019
РИНЦ	да	Полных текстов	199	Реферативный	нет
Перечень ВАК		Цитирований	197	Мультидисциплинарный	нет

	Код	Раздел рубрикатора ГРНТИ	Журналов
Тематические рубрики	10.00.00	Государство и право. Юридические науки	2782
	10.07.00	Теория государства и права	63
	10.15.00	Конституционное (государственное) право	82

Описание журнала

Проблематика правоприменительной деятельности не теряет актуальности в контексте правовой системы любого государства, что предопределяет роль и значение издания журнала «Правоприменение». В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблемам правоприменения со стороны общественности, ученых, работников правоохранительной системы, иных органов публичной власти и должностных лиц, заинтересованных в надлежащем обеспечении законных прав и интересов личности в процессе реализации правовых предписаний. Обозначенные тенденции ставят специфические задачи, связанные с поиском действенного механизма правоприменения, сочетающего принципы законности и эффективности. Решение поставленных задач невозможно без взаимодействия ученых-правоведов и практических работников в осмыслении как научно-теоретических проблем, так и тенденций правоприменительной деятельности. В этой связи издание журнала «Правоприменение» направлено на приращение научно-теоретических знаний в рассматриваемой области как со стороны общей теории государства и права, так и отраслевых юридических наук. Издание журнала «Правоприменение» предусматривает обмен научно-теоретическими и практическими предложениями по повышению эффективности правоприменительной деятельности между представителями российской и зарубежной правовой науки, что способствует достижению кумулятивного эффекта в накоплении знаний в данной сфере. Исходя из повышенной социальной значимости правоприменительной деятельности и намерении посредством работы журнала «Правоприменение» значительно продвинуться в решении теоретических и практических проблем в данной сфере, в состав редакционной коллегии включена плеяда ведущих ученых России и зарубежных стран, труды которых являются фундаментом общетеоретической и отраслевых юридических наук. Выражаем надежду на то, что издание журнала «Правоприменение» с учетом взаимодействия общетеоретической и иных отраслевых правовых наук, а также в контексте использования опыта зарубежных правовых школ позволит внести вклад в развитие отечественной юридической науки, совершенствование законодательства, регулирующего процесс правоприменения, а также в решение актуальных проблем правоприменительной практики. Журнал предназначен для ученых-правоведов, практикующих юристов, аспирантов, студентов, а также всех интересующихся данной проблематикой.

Редакционная коллегия

В.А. Азаров – заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Омск, Россия);

С.Н. Бабуринов – главный научный сотрудник ИСПИ РАН, Президент Ассоциации юридических вузов России, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Москва, Россия);

Е.В. Гриценко – профессор кафедры государственного и административного права Санкт-Петербургского государственного университета, д-р юрид. наук, проф., (г. Санкт-Петербург, Россия);

И.А. Исаев – заведующий кафедрой истории государства и права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, проф., Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик МСА (г. Москва, Россия);

А.И. Казанник – профессор кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Омск, Россия);

М.П. Клейменов – заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Омск, Россия);

С.Д. Князев – заведующий кафедрой конституционного и административного права Дальневосточного федерального университета, судья Конституционного Суда Российской Федерации, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия);

М.В. Сенцова (Карасева) – заведующая кафедрой финансового права Воронежского государственного университета, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный работник высшей школы России (г. Воронеж, Россия);

В.Л. Слесарев – заведующий кафедрой гражданского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Москва, Россия);

Л.А. Терехова – заведующая кафедрой гражданского и арбитражного процесса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., (г. Омск, Россия);

- Просмотреть оглавления выпусков журнала
- Искать статьи в этом журнале
- Вывести список статей, опубликованных в данном журнале
- Вывести список публикаций, ссылающихся на статьи в данном журнале
- Анализ публикационной активности журнала
- Перейти на сайт журнала в Интернет
- Каталог журналов
- Сравнение библиометрических показателей журналов

Т.Ф. Ящук – профессор кафедры теории и истории государства и права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (г. Омск, Россия).

Aims & Scope

The problems of enforcement does not lose relevance in the context of the legal system of any state. It determines the role and importance of the publication of Law Enforcement Review. Currently, there is an increased interest in the problems of law enforcement by the public, scientists, law-enforcement officers, other public authorities and officials, who are interested in proper securing of the legitimate rights and interests of the individual in the process of implementation of the legal provisions. Marked trends pose specific challenges associated with finding an effective enforcement mechanism that combines the principles of legality and efficiency. The solution of these problems is impossible without the interaction of academics and practitioners in understanding the scientific and theoretical problems and trends of practical enforcement of law. Because of this the publication of Law Enforcement Review focuses on the augmentation of scientific and theoretical knowledge in this area both from the General theory of state and law and sectoral legal Sciences. The publication of Law Enforcement Review provides for the exchange of scientific-theoretical and practical proposals for improving the effectiveness of enforcement activities between representatives of Russian and foreign legal science, which contributes to the achievement of a cumulative effect in the accumulation of knowledge in this field. The Editorial Board includes a constellation of leading scientists of Russia and foreign countries, whose works are the foundation of the General theory of law and sectoral legal Sciences. It's done because of the increased social importance of law enforcement and because of our intention to make significant progress in solving theoretical and practical problems in this field through the publishing of Law Enforcement Review. We hope that the publication of Law Enforcement Review taking into account the interaction between theoretical and other legal Sciences, as well as experience of foreign schools of law will contribute to the development of Russian legal science, improvement of legislation regulating the enforcement process as well as the solution of actual problems of law enforcement practice. The journal is intended for academics, practitioners, graduate students and anyone interested.

ОГЛАВЛЕНИЕ ВЫПУСКА ЖУРНАЛА

ПРАВОО ПРИМЕНЕНИЕ

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск)

Том: 3 Номер: 4 Год: 2019

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

КОРЗИНА

Всего в
корзине: **0** публ.
на сумму: **0** руб.

[Содержание
корзины](#)

ПОИСК

Найти

[Расширенный
поиск](#)

НАВИГАТОР

- [■ Начальная страница](#)
- [■ Новости библиотеки](#)
- [■ Поисковые запросы](#)
- [■ Тематический рубрикатор](#)
- [■ Каталог журналов](#)
- [■ Подборки публикаций](#)
- [■ Подборки журналов](#)
- [■ Авторский указатель](#)
- [■ Ключевые слова](#)
- [■ Персональная карточка](#)
- [■ Список издательств](#)
- [■ Общая статистика](#)
- [■ Статистика для организации](#)
- [■ Статистика для издательства](#)
- [■ Список организаций](#)
- [■ Каталог книг](#)

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ
Science Index

ИНСТРУМЕНТЫ

- [▶ Выделить все статьи](#)
- [▶ Снять выделение](#)
- [▶ Добавить выделенные статьи в подборку.](#)

Зульфугарзаде Т.Э. ▼

- [▶ Просмотреть оглавление другого выпуска журнала](#)

- 2019

- [Т. 3 № 1](#) (14 ст.)
- [Т. 3 № 2](#) (13 ст.)
- [Т. 3 № 3](#) (11 ст.)
- [Т. 3 № 4](#) (11 ст.)

+ 2018

- [Т. 2 № 1](#) (21 ст.)
- [Т. 2 № 2](#) (19 ст.)
- [Т. 2 № 3](#) (16 ст.)
- [Т. 2 № 4](#) (17 ст.)

+ 2017

- [Т. 1 № 1](#) (19 ст.)
- [Т. 1 № 2](#) (27 ст.)
- [Т. 1 № 3](#) (23 ст.)
- [Т. 1 № 4](#) (19 ст.)

- [▶ Вывести список статей, опубликованных в данном журнале](#)

- [▶ Вывести список публикаций, ссылающихся на статьи в журнале](#)

- [■ Анализ публикационной активности журнала](#)

Название статьи	Страницы	Цит.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВОО ПРИМЕНЕНИЯ		
☐ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕЦИПИРОВАНИЯ РИМСКОГО ПРАВА В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЮРИСПРУДЕНЦИЮ <i>Метелёв С.Е., Зульфугарзаде Т.Э.</i>	5-23	0
☐ ПРАВОВЫЕ ФИКЦИИ - ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПРАВА? ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ <i>Абрамова Е.В.</i>	24-29	0
ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПРАВА ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ		
☐ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ: ПОНЯТИЕ И СПОСОБЫ <i>Третьяк И.А.</i>	30-41	0
☐ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА «ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПЛАТИТ»: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ <i>Виноградов В.А., Солдатова Л.В.</i>	42-50	0
☐ ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ (НА ПРИМЕРЕ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК) <i>Миронова С.М.</i>	51-62	0
☐ СПЕЦИФИКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В НАЛОГОВОМ ПРОЦЕССЕ <i>Глазунова И.В.</i>	63-74	0
☐ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА <i>Масалаб А.Ф.</i>	75-81	0
☐ ПРАВОО ПРИМЕНЕНИЕ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ: ПЕРСПЕКТИВЫ АДАПТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РОССИИ <i>Пуляевская И.А.</i>	82-90	0
ПРАВОО ПРИМЕНЕНИЕ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ		
☐ УТРАТА ДОЛИ УЧАСТИЯ ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <i>Габов А.В.</i>	91-104	0
ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПРАВА СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ		
☐ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ В ГЕРМАНИИ <i>Брайг Б.</i>	105-113	0
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ		
☐ ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД В ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ (ОБЗОР КОНФЕРЕНЦИИ «АКСИОЛОГИЯ В ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ», Г. ГРОДНО, 19-20 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.) <i>Маслов К.В.</i>	114-119	0

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

eLIBRARY ID: 41499483

DOI: [10.24147/2542-1514.2019.3\(4\).5-23](https://doi.org/10.24147/2542-1514.2019.3(4).5-23)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕЦИПИРОВАНИЯ РИМСКОГО ПРАВА В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЮРИСПРУДЕНЦИЮ

[МЕТЕЛЁВ С.Е.](#) ²¹ Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия² Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский

Том: 3 Номер: 4 Год: 2019 Страницы: 5-23
Поступила в редакцию: 14.10.2019

УДК: 34(37)

ЖУРНАЛ:

[ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ](#)Издательство: [Омский государственный университет им. Ф.М.](#)[Достоевского](#) (Омск)

ISSN: 2542-1514 eISSN: 2542-1514

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

[РИМСКОЕ ПРАВО.](#) [ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.](#) [РЕЦЕПЦИЯ.](#) [ДИГЕСТЫ ЮСТИНИАНА.](#) [КОДЕКС.](#) [ГЛОССАТОРЫ.](#) [ПРАВОВОЙ ГУМАНИЗМ.](#) [ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО.](#) [ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА](#)

АННОТАЦИЯ:

Предпринята попытка систематизации основных этапов проникновения основ римского права в юридические концепции европейских государств, происходящего с момента их зарождения в конце XII в. до начала их сведения в национальные кодифицированные акты в XVIII в. Отмечается, что в этот период в европейских университетах и других научных школах наблюдалось преобладание преподавания римского права, в том числе Свода гражданского права (Corpus iuris civilis) - Дигестов Юстиниана, ставших основным текстом для проведения юридических исследований. Особое внимание уделено периоду между возникновением первых университетов в странах континентальной Европы и разработкой в XVIII в. национальных кодифицированных правовых актов.

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

	Цитирований в РИНЦ®: 0		
	Цитирований из ядра РИНЦ®: 0		
	Цитирований в Scopus®:		
	Цитирований в Web of Science®:		
	Импакт-фактор журнала в РИНЦ:		
	Дециль в рейтинге по направлению: 10		
	Тематическое направление: Law Государство и право. Юридические науки (изменить)		

ИНСТРУМЕНТЫ

- [Просмотреть оглавление выпуска](#)
 - [Следующая публикация](#)
 - [Загрузить полный текст \(PDF, 530 Kb\)](#)
 - [Отправить публикацию по электронной почте](#)
- teymurz@yandex.ru
- [Список статей в Google Академия, цитирующих данную](#)
 - [Добавить публикацию в полборку:](#)
- Зульфугарааде Т.Э. ▼

- [Данная публикация входит в список моих работ](#)
- [Идентифицировать организацию, указанную в публикации в качестве места моей работы](#)
- [Редактировать Вашу заметку к публикации](#)
- [Обсудить эту публикацию с другими читателями](#)
- [Показать все публикации этих авторов](#)
- [Найти близкие по тематике публикации](#)

КОРЗИНА

Всего в корзине: **0** публ.
на сумму: **0** руб.

 [Содержание корзины](#)

ПОИСК

Найти

[Расширенный поиск](#)

НАВИГАТОР

- [Начальная страница](#)
- [Новости библиотеки](#)
- [Поисковые запросы](#)
- [Тематический рубрикатор](#)
- [Каталог журналов](#)
- [Подборки публикаций](#)
- [Подборки журналов](#)
- [Авторский указатель](#)
- [Ключевые слова](#)
- [Персональная карточка](#)
- [Список издательств](#)
- [Общая статистика](#)
- [Статистика для организации](#)
- [Статистика для издательства](#)
- [Список организаций](#)
- [Каталог книг](#)
- [Настройка](#)

СЕССИЯ

Имя пользователя:

[teymurz](#)

SPIN-код автора:

[1238-3713](#)IP-адрес
компьютера:

90.154.71.124

Название
организации:

не определена

Начало работы:

21.12.2019 18:57

Время работы:

00:42

[Личный](#)■ [кабинет](#)■ [Закрыть сессию](#)**КОНТАКТЫ**

Служба

поддержки:

(7-495) 544-2494

доб. 1

support@elibrary.ru

Издателям

журналов:

(7-495) 544-2494

доб. 2

publish@elibrary.ru

Издателям книг:

(7-495) 544-2494

доб. 3

book@elibrary.ru

Организациям

(Science Index):

(7-495) 544-2494

доб. 4

org@scienceindex.ru

Конференции,

семинары:

(7-495) 544-2494

доб. 5

conf@elibrary.ru

Подписчикам:

(7-495) 544-24-93

sales@elibrary.ru

Факс:

(7-495) 544-24-94

Почтовый адрес:

[117246, г. Москва,
Научный проезд, д.
14А, стр. 3,
таунхаус 1](#)

Веб-сайт:

<https://elibrary.ru>

Размещение

рекламы:

reklama@elibrary.ru■ [Схема проезда](#)

i По всем вопросам, связанным с работой в системе Science Index, обращайтесь, пожалуйста, в службу поддержки:

7 (495) 544-2494

support@elibrary.ru

Рубрика ГРНТИ:

АЛЬТМЕТРИКИ:

Просмотров: 0 (0)

Загрузок: 0 (0)

Включено в подборки: 0

Всего оценок: 0

Средняя оценка:

Всего отзывов: 0

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

THE MAIN STAGES OF ROMAN LAW ASSIMILATION INTO EUROPEAN JURISPRUDENCE

[Metelev Sergey E.](#)¹, [Zulfugarzade Teymur E.](#)²¹ Dostoevsky Omsk State University, Omsk Russia² Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

The subject of the article is periodization of the stages of Roman law assimilation into European jurisprudence. The purpose of the article is to allocate independent stages of reception of the Roman law by legal science of the European countries. The methodological basis of research is analysis and interpretation of legal literature devoted to genesis of European jurisprudence. Taking into account that methodology as a specific branch of scientific activity appeared relatively recently, this work is mainly devoted to historical and legal issues of acceptance and subsequent reception of Roman law by European legal science, which in turn means focusing on more easily protected private law, which has a much longer history of formation and development compared to other legal systems. Results, scope of application. The paper attempts to systematize the main stages of penetration of the foundations of Roman law in the main legal concepts of the European States, occurring from the moment of their origin at the end of the 12th century up to the beginning of their unification in the national codified acts in the 17th century...

▼ [Показать полностью](#)

ВАША ЗАМЕТКА:

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Wallinga T. The common history of European legal scholarship / T. Wallinga // Erasmus Law Review. - 2011. - Vol. 4, iss. 1. - P. 3-20.

Контекст: ...Юстиниана, вне всяких сомнений, являлось фактически «самым важным элементом при прохождении юридической подготовки, начиная со Средних веков, вплоть до эпохи возникновения национальных кодифицированных правовых актов (XVIII в.)» [1, p. 3] и, как таковое, оно сохраняет определенное значение и в наши дни...

...Одновременно была введена еще одна методологическая инновация, в соответствии с которой предпринимались попытки выстроить тексты указанного документа в виде логической системы, а именно Институций Юстиниана[1], которые появились из работ римского юриста Гая...

2. Бирюков А.А. Рецепция римского частного права и сервитуты в дореволюционной России / А.А. Бирюков // История государства и права. - 2013. - № 15. - С. 12-14.

Контекст: ...Более того, при всем при том, что местные законы и обычаи довольно фрагментарны в большинстве мест, римское право должно было сыграть свою роль в юридической практике в качестве права вспомогательного (факультативного), посредством его проникновения (рецепции) в нормы национального права [2, с. 12]...

...солидное в понимании окружающих юридическое образование, относилось разрешение судебных споров (в наши дни подобного рода подход можно наблюдать, например, в п. «д» ст. 38 Статута Международного суда ООН[2])...

3. Lokin J.H.A. Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis / J.H.A. Lokin, W.J. Zwalve. - The Hague: Boom, 2006. - 490 s.

Контекст: ...Юстиниан продолжал выпускать новые конституции (constitutions) - постановления императоров, которые

называются новеллами (*novellae*); коллекцию из 168 таких новелл вместе с тремя работами, упомянутыми выше, образует то, что называется «*Corpus iuris civilis*» или *Дигесты Юстиниана* [3, p. 296]...

4. Schlosser H. Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte, Rechtsentwicklungen im europäischen Kontext / H. Schlosser. - Stuttgart: UTB, 2005. - 332 s.
 Контекст: *...Аккурзия, который собрал глоссы (толкования), выработанные в течение первых полутора столетий существования юриспруденции, в его труде «Glossa ordinaria» (ок. 1260 г.) [4, p. 36]...*
5. Stein P. Regulae iuris. From Juristic Rules to Legal Maxims / P. Stein. - Edinburgh University Press, 1966. - 206 p.
 Контекст: *...В соответствии с указаниями Юстиниана, они пытались интерпретировать тексты таким образом, чтобы не оставалось никаких противоречий: компиляторы Юстиниана на самом деле оставили много таких несоответствий [5, p. 131]...*
...Исследуемый раздел считался своего рода резюме всего содержимого Дигестов, сборника законов [5, p. 148]...
...Метод, применяемый в каноническом праве, по существу подобен методу гражданского права [5, p. 132]...
...В римские времена такие решения «не обладали каким-либо автоматическим авторитетом, поскольку они бы попадали в зависимость от престижа их автора» [5, p. 2]...
6. Зайцева Л.А. Реципированное римское право как один из основополагающих источников германского права / Л.А. Зайцева, Л.В. Зайцева // История государства и права. - 2015. - № 18. - С. 14-18.
 Контекст: *...Вопрос мог быть либо чисто теоретическим, либо взятым из юридической практики [6, с. 14]...*
7. Schrage E.J.H. Rechtsquellen aus der Sicht der Glossatoren / E.J.H. Schrage // Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca. - Naples: Jovene, 2001. - P. 409-424.
 Контекст: *...После этого не было новых *sittae* (знаменитая фраза об этом: «*chi non ha Azzo non va a palazzo*» - «тому, у кого нет с собой Азо, не следует идти в Дворец (юстиции)») [7, p. 58]...*
8. Stelzer W. Zum Scholarenprivileg Friedrich Barbarossa (Authentica «Habita») / W. Stelzer // Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. - 1978. - No. 34. - S. 123-165.
9. Setz W. Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische Schenkung / W. Setz. - Tübingen: Max Niemeyer, 1975. - 262 s.
10. Huizinga J. Abaelard / J. Huizinga // Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden Jaarboek, 1934-1935. - Leiden: E.J. Brill, 1935. - S. 66-82.
11. Schrage E.J.H. Utrumque Ius. Eine Einführung in das Studium der Quellen des mittelalterlichen gelehrten Rechts / E.J.H. Schrage. - Berlin: Duncker & Humblot, 1992. - 137 s.
12. Duynstee M. L'enseignement du droit civil à l'université d'Orléans du début de la guerre de cent ans (1337) au siège de la ville (1428) / M. Duynstee. - Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2010. - 253 p.
13. Soetermeer F.P.W. Utrumque ius in peciis: die Produktion juristischer Bücher an italienischen und französischen Universitäten des 13. und 14. Jahrhunderts / F.P.W. Soetermeer. - Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2002. - 542 s.
14. Brundage J. Medieval Canon Law / J. Brundage. - London; New York: Routledge, 1995. - 221 p.
 Контекст: *...Иными словами, добрый христианин должен всегда хранить верность в этом мире [14, p. 43]...*
15. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: в 3 т / Й.А. Шумпетер; пер. с англ. под ред. В.С. Автономова. - СПб.: Экономическая школа, 2001. - Т. 1. - 552 с.
 Контекст: *...Саламанкская школа выполняла важную работу в области экономики; она считается местом рождения экономической науки [15, с. 94]...*
16. Feenstra R. L'influence de la scolastique espagnole sur Grotius en droit privé: quelques expériences dans des questions de fond et de forme, concernant notamment les doctrines de l'erreur et de l'enrichissement sans cause / R. Feenstra // La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno. - Milan: Giuffrè, 1973. - P. 377-402.
 Контекст: *...Именно благодаря Гроцию общие принципы нравственного богословия распространились от теологии к праву [16, p. 377]. 9...*
...В своей знаменитой и влиятельной работе «Законы и обычаи войны и мира» (1625 г.), он с осторожностью утверждает, что даже если бы мы «взяли на себя

смелость предположить, что Бога нет, то естественное право все еще будет действовать» [16, р. 129]...

17. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы / под ред. В.И. Лафитского. - М.: Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации: КОНТРАКТ, 2013. - Т. 3: Правовые системы Азии. - 704 с.

Контекст: ...Эта молодая, процветающая Республика вызывала интерес у ученых многих стран своим высоким академическим уровнем исторического подхода к юридическим источникам римского права, известным под именем Школы римско-голландского права [17, с. 284]...

18. Cairns J.W. The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula / J.W. Cairns, P.J.D. Plessis. - Edinburgh University Press, 2008. - 320 p.

Контекст: ...Спангенберга, а в своем предисловии к основному изданию (editio maior) Сборника Моммзен отметил, что он во многом обязан книге Бренкмана «История свода частного права» («Historia pandectarum») (цит. по: [18, р. 83])...

...И, наконец, систематизация всего свода документа «Corpus iuris civilis» в соответствии с Институциями (Institutiones), позволила определить всем правилам и принципам их логическое место в рамках более широкого контура границ [18, р. 278]...

19. Rehberg A.W. Ueber den Code Napoleon und dessen Einführung in Deutschland / A.W. Rehberg. - Hannover: Hahn, 1814. - XVI, 319 s.

Контекст: ...Лелио Торелли в 1553 г. (известным изданием Торелли являются Дигесты свода частного флорентийского права, отредактированные Лелиссом Таурелиусом, из Флоренции, в работах Лаурентии Торрентини, 1553 г.) [19, р. 173]...

20. Van den Bergh G.C.J.J. Geleerd recht. Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in vogelvlucht / G.C.J.J. Van den Bergh. - Deventer: Wolters Kluwer, 2007. - 240 s.

*Контекст: ...Это изменение можно подытожить игрой слов на латыни: «римское право применяется не по причине своей силы, а в силу присущих ему высоких качеств» («non ratione imperii, sed imperio rationis») [20, р. 87]. 10...
...Некоторые сторонники современного использования римского частного права поспешили предположить, что римское право больше не применимо, тогда как другие предполагали его применять и требовали опровержения обратного [20, р. 74]. 12...*

21. Schumpeter J. History of Economic Analysis / J. Schumpeter. - London: Allen & Unwin, 1954. - 1360 p.

Контекст: ...В данном случае представляется возможным привести в качестве одного хорошо известного примера работу Симона ван Гроневегена «Отмена законов» (цит. по: [21, р. 374]), в которой он исследует те тексты римского права, которые все еще могут считаться возможными для применения в качестве законов в Нидерландах [22, с. 229]...

22. Die Begründung des Rechts als historisches Problem / Hrsg. D. Willoweit. - München: R. Oldenbourg, 2000. - 345 s.

23. Thibaut A.F.J. Rezension über August Wilhelm Rehberg, Ueber den Code Napoléon und dessen Einführung in Deutschland (1814) / A.F.J. Thibaut // Heidelbergische Jahrbücher der Litteratur. - 1814. - No. 7. - S. 1-32.

24. Bouckaert B. De exegetische school. Een kritische studie van de rechtsbronnen- en interpretatieleer bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code Civil / B. Bouckaert. - Antwerpen: Kluwer, 1981. - 60 s.

ОБСУЖДЕНИЕ:

[➤ Добавить новый комментарий к этой публикации](#)

* [© 2000-2019 ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. Все права защищены](#) *

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

THEORY AND HISTORY OF LAW ENFORCEMENT

УДК 34(37)

DOI 10.24147/2542-1514.2019.3(4).5-23

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕЦИПИРОВАНИЯ РИМСКОГО ПРАВА В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЮРИСПРУДЕНЦИЮ

С.Е. Метелёв¹, Т.Э. Зулфугарзаде²

¹ Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия

² Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия

Информация о статье

Дата поступления –

14 октября 2019 г.

Дата принятия в печать –

20 ноября 2019 г.

Дата онлайн-размещения –

20 декабря 2019 г.

Ключевые слова

Римское право, юриспруденция, рецепция, Дигесты Юстиниана, кодекс, глоссаторы, правовой гуманизм, естественное право, историческая школа

Предпринята попытка систематизации основных этапов проникновения основ римского права в юридические концепции европейских государств, происходящего с момента их зарождения в конце XII в. до начала их сведения в национальные кодифицированные акты в XVIII в. Отмечается, что в этот период в европейских университетах и других научных школах наблюдалось преобладание преподавания римского права, в том числе Свода гражданского права (*Corpus iuris civilis*) – Дигестов Юстиниана, ставших основным текстом для проведения юридических исследований. Особое внимание уделено периоду между возникновением первых университетов в странах континентальной Европы и разработкой в XVIII в. национальных кодифицированных правовых актов.

THE MAIN STAGES OF ROMAN LAW ASSIMILATION INTO EUROPEAN JURISPRUDENCE

Sergey E. Metelev¹, Teymur E. Zulfugarzade²

¹ Dostoevsky Omsk State University, Omsk Russia

² Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

Article info

Received –

2019 October 14

Accepted –

2019 November 20

Available online –

2019 December 20

Keywords

Roman law, jurisprudence, reception, Digests of Justinian, code, glossators, legal humanism, natural law, historical school

The subject of the article is periodization of the stages of Roman law assimilation into European jurisprudence.

The purpose of the article is to allocate independent stages of reception of the Roman law by legal science of the European countries.

The methodological basis of research is analysis and interpretation of legal literature devoted to genesis of European jurisprudence. Taking into account that methodology as a specific branch of scientific activity appeared relatively recently, this work is mainly devoted to historical and legal issues of acceptance and subsequent reception of Roman law by European legal science, which in turn means focusing on more easily protected private law, which has a much longer history of formation and development compared to other legal systems.

Results, scope of application. The paper attempts to systematize the main stages of penetration of the foundations of Roman law in the main legal concepts of the European States, occurring from the moment of their origin at the end of the 12th century up to the beginning of their unification in the national codified acts in the 17th century. There was a predominance of teaching of Roman law and, in particular, the Code of civil law (*Corpus iuris civilis*), – Digests of Justinian, – which became the main text for legal research. The Roman law, however, did not have a complete monopoly, and therefore the paper examines the fundamental conceptual approaches of Canon law and moral theology. Their own systems of legal norms were also developed in Canon law on a completely different basis in compare with Roman law. Those systems in a critical dialogue with the approaches inherent in Roman law, actually paved the way to natural law, which served as the basis for the creation of

modern normative legal acts, including codified ones. The work takes into account the considerable scale of Europe, which influenced the historical development of jurisprudence in its various parts, in connection with which the European legal science existed for centuries until the emergence of national codified legal acts objectively predetermined the need to focus mainly on their own national legal systems. Special attention is paid to the period of time between the emergence of the first universities in continental Europe and the development of national codified legal acts in the XVIII century.

Conclusions. It is obvious that the glossators may have applied Roman law, although it has very little evidence in the historical material. In turn the commentators definitely used Justinian's Digests. The criticism of legal humanists and natural lawyers meant that Roman law was ultimately applied only when its reasonable content continued to be satisfactory. The transition to national codifications, accompanied by the abolition of Roman law as a source of law, actually became a real paradigm shift in European jurisprudence. However, this does not mean that the common heritage of Roman law has become forgotten.

1. Концептуальные подходы исследования

Основываясь на современных научных, в том числе юрико-правовых, подходах полагаем важным отметить, что исторически в континентальной Европе римское право, в виде документа «Свод гражданского права» («Corpus iuris civilis»), получивших название Дигестов Юстиниана, вне всяких сомнений, являлось фактически «самым важным элементом при прохождении юридической подготовки, начиная со Средних веков, вплоть до эпохи возникновения национальных кодифицированных правовых актов (XVIII в.)» [1, р. 3] и, как таковое, оно сохраняет определенное значение и в наши дни. Более того, при всем при том, что местные законы и обычаи довольно фрагментарны в большинстве мест, римское право должно было сыграть свою роль в юридической практике в качестве права вспомогательного (факультативного), посредством его проникновения (рецепции) в нормы национального права [2, с. 12]. Таким образом, Дигесты Юстиниана на протяжении многих веков служили главным ориентиром для европейских юристов, даже если точная роль исследуемых Дигестов менялась с течением времени. В эпоху толкователей старинных юридических манускриптов, глоссаторов (1100–1260 гг.), Дигесты являлись по сути своей основным средством преподавания в университетах континентальной Европы, и было затрачено много сил на то, чтобы сделать Дигесты более доступными путем приложения к ним комментариев и системы перекрестных ссылок.

Основу для свободной интерпретации текстов римского права подготовила Орлеанская школа, расцвет которой пришелся на середину XVIII в. Комментаторы (другое название постглоссаторы), действовавшие в период 1260–1500 гг. в соответствии с методами и глоссаторов, и Орлеанской школы, начали также использовать Дигесты Юстиниана в качестве практически основного источника права в юридической практике, что в свою очередь позволяет с достаточной степенью определенности говорить о важности статутного права, местных обычаев и римского права, как некоего рода комплексной правовой системе. Несколько позднее, доктрина правового гуманизма, сложившаяся в период 1500–1750 гг., начала постепенное оспаривание авторитета римского права, ставя под сомнение текстовую основу документа «Corpus iuris civilis» путем применения намного более фундаментального метода анализа текстов. Одновременно была введена еще одна методологическая инновация, в соответствии с которой предпринимались попытки выстроить тексты указанного документа в виде логической системы, а именно Институций Юстиниана¹, которые появились из работ римского юриста Гая. В XVI–XVIII вв. в концепции, получившей название «Использование современного римского частного права» («*Usus modernus Pandectarum*»), был достигнут определенного рода синтез методов комментаторов и правового гуманизма. И, наконец, историческая школа Германии и ее последователи, а также приверженцы еще одной концепции, получившей название «Изучение свода римского частного права»

¹ Институции Юстиниана / пер. с лат. под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 1998. С. 319.

23. Thibaut A.F.J. Rezension über August Wilhelm Rehberg, Ueber den Code Napoléon und dessen Einführung in Deutschland (1814) [Review of August Wilhelm Rehberg, On the Code Napoleon and its introduction in Germany (1814)]. *Heidelbergische Jahrbücher der Litteratur*, 1814, no. 7, pp. 1–32. (In German).

24. Bouckaert B. *De exegetische school. Een kritische studie van de rechtsbronnen– en interpretatieleer bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code Civil* [The exegetical school. A critical study of the legal sources and interpretation of the 19th century commentators of the Civil Code]. Antwerpen, Kluwer Publ., 1981. 60 p. (In Dutch).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Метелёв Сергей Ефимович – доктор экономических наук, кандидат юридических наук, профессор, советник ректора
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
644077, Россия, г. Омск, пр. Мира, 55а
e-mail: metelev1955@bk.ru
SPIN-код: 8196-0123
ORCID: 0000-0002-8601-1098
Web of Science ResearcherID: C-7970-2012

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36
e-mail: zulfugarzade.te@rea.ru
SPIN-код: 1238-3713
ORCID: 0000-0002-0778-1511
Web of Science ResearcherID: K-3752-2012

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ

Метелёв С.Е. Основные этапы рецепирования римского права в европейскую юриспруденцию / С.Е. Метелёв, Т.Э. Зульфугарзаде // *Правоприменение*. – 2019. – Т. 3, № 4. – С. 5–23. – DOI: 10.24147/2542-1514.2019.3(4).5-23.

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Sergey E. Metelev – Doctor of Economics, PhD in Law, Professor, Rector’s advisor
Dostoevsky Omsk State University
55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia
e-mail: metelev1955@bk.ru
RSCI SPIN-code: 8196-0123
ORCID: 0000-0002-8601-1098
Web of Science ResearcherID: C-7970-2012

Teymur E. Zulfugarzade – PhD in Law, Associate Professor; Associate Professor, Department of Civil Law Disciplines
Plekhanov Russian University of Economics
36, Stremyannyi per., Moscow, 117997, Russia
e-mail: zulfugarzade.te@rea.ru
RSCI SPIN-code: 1238-3713
ORCID: 0000-0002-0778-1511
Web of Science ResearcherID: K-3752-2012

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION

Metelev S.E., Zulfugarzade T.E. The main stages of Roman law assimilation into European jurisprudence. *Pravoprimenie = Law Enforcement Review*, 2019, vol. 3, no. 4, pp. 5–23. DOI: 10.24147/2542-1514.2019.3(4).5-23. (In Russ.).

Индексирование и присутствие журнала в базах данных

- Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утв. Минобрнауки России (https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~).
- Международная база научных статей и их метаданных (<https://www.crossref.org/>).
- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ): Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (<http://elibrary.ru/>).
- AcademicKeys.com - междуниверситетская база поиска научных журналов в соответствии с профессиональной деятельностью (<http://www.academickeys.com/>)
- Open Archives - международная база данных (<http://www.openarchives.org/>)
- ResearchBib - международная мультидисциплинарная база данных научных журналов (<https://www.researchbib.com/>)
- Ulrich's Periodicals Directory - международная база данных периодических изданий (<http://ulrichsweb.serialssolutions.com/>)
- КиберЛенинка - научная электронная библиотека (<https://cyberleninka.ru/>)
- Google Scholar (Академия Google) - международная система поиска научных публикаций (<https://scholar.google.com/>)
- Bielefeld Academic Search Engine международная система поиска научной информации (<http://www.base-search.net>)